

implications for educational practice, suggesting that learner-centered approaches that actively engage students in meaningful cognitive processes are effective in fostering cognitive development at the early stages of education.

The study contributes to the growing body of evidence supporting the implementation of active learning strategies in primary education. By demonstrating the effectiveness of a comprehensive methodological approach, the research provides educators with practical guidance for designing instruction that promotes cognitive engagement. The findings also underscore the importance of moving beyond reproductive learning toward pedagogical practices that develop students' intellectual initiative and independent thinking capabilities.

Future research should continue to explore the conditions that optimize the development of cognitive activity in young learners, including the role of technology integration, the impact of different grouping strategies, and the relationship between cognitive activity and academic achievement across various subject domains.

REFERENCES:

1. Azizkhodjaeva N. N. (2006). Pedagogical technologies of learner-centered education. Tashkent: Teacher.
2. Bruner J. S. (1996). The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Deci E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
4. Ishmukhamedov R. J. (2012). Innovative technologies in the educational process. Tashkent: Science and Technology.
5. Nishonaliyev U. (2010). Development of cognitive activity in primary school students. Tashkent: National Society of Philosophers of Uzbekistan.
6. Ochilov O. (2008). Theory and practice of developmental education. Tashkent: Teacher.
7. Piaget J. (1970). Science of education and the psychology of the child. New York: Orion Press.
8. Shadish W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
9. Slavin R. E. (2018). Educational Psychology: Theory and Practice (12th ed.). Boston: Pearson.
10. Vygotsky L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

TA'LIM VA TARBIYA UZVIYLIGI
UNITY OF EDUCATION AND MORAL UPBRINGING
ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Mansurov Uktamjon Nosirboyevich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy

pedagogika universiteti professori,

Tarix fanlari nomzodi

Tel: +998 90-933-64-76.

E-mail: mansurov.u@tdpu.uz

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada ta'lim va tarbiyaning uzviyligi, bugungi kunda ta'lim va tarbiya masalalarida o'zbek xalqining boy tarixi, madaniy va ma'naviy merosini tutgan o'rni, ta'lim va tarbiyaning yosh avlodni kamol toptirishda, ularning ongini, ma'naviy–axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashlarini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon ekanligi, ta'lim va tarbiyaning milliy zaminni mustahkamlashga hamda yuqori darajaga ko'tarishga qaratilayotganligi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asarlari va ta'limga oid me'yoriy hujjatlar asosida taxlil etilgan.

Kalit so'zlar: *Tarix, ta'lim, tarbiya, ma'naviy meros, islohat, milliy tarbiya, bilim, malaka.*

Abstract. This scientific article analyzes the unity of education and upbringing, as well as the role of the rich historical, cultural, and spiritual heritage of the Uzbek people in contemporary issues of education and upbringing. It highlights that education and upbringing constitute a systematic process aimed at the comprehensive development of the younger generation, including the formation of their consciousness, spiritual and moral values, and worldview. Furthermore, the article examines how education and upbringing are directed toward strengthening the national foundation and elevating it to a higher level, based on the works of the President of the Republic of Uzbekistan, Sh. M. Mirziyoyev, and relevant normative legal documents in the field of education.

Keywords: *history, education, upbringing, spiritual heritage, reform, national upbringing, knowledge, skills.*

Аннотация. В данной научной статье анализируется единство образования и воспитания, а также роль богатого исторического, культурного и духовного наследия узбекского народа в современных вопросах образования и воспитания. Подчеркивается, что образование и воспитание представляют собой системный процесс, направленный на всестороннее развитие подрастающего поколения, формирование их сознания, духовно-нравственных ценностей и мировоззрения. Кроме того, на основании трудов Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева и нормативно-правовых документов в сфере образования

рассматривается направленность образования и воспитания на укрепление национальной основы и ее дальнейшее развитие.

Ключевые слова: *история, образование, воспитание, духовное наследие, реформы, национальное воспитание, знания, умение.*

KIRISH

Bugungi kun ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning tezkorligi, voqea va hodisalarning shiddatligi, olam-u odam taqdiriga daxldor bo'lgan dunyoviy muammolar-u serqirra hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan umumiy qarashlarimizdan tortib, eng kichik eng shaxsiy yumushlarimizgacha bo'lgan barcha hodisalarni o'zida mujassam etadi. Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrluk boy tarixi, ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini o'rganish, undan xalqning bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi. Aynan ushbu ma'naviy va mafkuraviy asosni mustahkamlash hamda rivojlantirishda tarix ta'limi alohida ahamiyatga egadir. Ta'lim va tarbiyasiz buyuk kelajakni yaratish mumkin emas. Ta'lim bu-ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, tarbiya-aniq maqsadli hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon. Ana shuning uchun ham ta'lim islohotida asosiy e'tibor ta'lim va tarbiyaning milliy zaminni mustahkamlashga hamda yuqori darajaga ko'tarishga qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'lim va tarbiya uzviyligi masalasi so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ta'lim islohotlarining markaziy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Mazkur mavzuga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning asarlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda milliy ma'naviy meros namunalari alohida e'tibor qaratilmoqda.

Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" (2017) asari ta'lim va tarbiya masalalarini chuqur tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi. Unda yosh avlodni mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma'naviy va intellektual salohiyatga ega insonlar qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanligi ta'kidlanadi. Muallif ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligini milliy taraqqiyotning asosiy omili sifatida baholaydi.

"Yangi O'zbekiston strategiyasi" (Mirziyoyev Sh., 2021) asarida ta'lim va tarbiya masalasiga yanada chuqurroq yondashilgan. Kitobda Aristotelning "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi" degan fikrini keltirib, ta'lim va tarbiyaning dolzarbligini tarixiy-falsafiy nuqtayi nazardan asoslab beradi. Muallif ta'limni faqat bilim berish

jarayoni emas, balki yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlovchi tizimli jarayon sifatida ko'rib chiqadi.

Prezidentning "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" (Mirziyoyev Sh., 2016) asari ham mavzuning muhim manbalaridan biri bo'lib, unda ta'lim tizimida yangi zamonaviy usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Milliy pedagogik meros namunalaridan Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" (1992) asari ta'lim va tarbiya uzviyligini o'rganishda alohida ahamiyatga ega. Unda tarbiyaning inson kamolotida tutgan o'rni chuqur yoritilgan bo'lib, "Qush uyasinda ko'rganin qiladur" degan hikmat orqali tarbiyaning erta yoshdan boshlanishi zarurligi ta'kidlanadi. Avloniy ta'lim va tarbiyani bir butun jarayon sifatida ko'rib, yaxshi tarbiya topmagan insonning jamiyat uchun xavf tug'dirishi mumkinligini ochiq bildiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tarixiylik va xolislik tamoyillariga asoslanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev asarlarini, tadqiqotga oid metodik, pedagogik adabiyotlarni qiyosiy o'rganish va tahlil qilish, umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har qanday ijtimoiy jamiyatda ta'lim va tarbiya muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ta'lim muassasasida olib borilayotgan ta'lim va tarbiya jarayoni bu pedagog va ta'lim oluvchilarning birgalikdagi uzluksiz, tizimli harakatlari jarayonidir. Ta'lim oluvchilarda ijobiy sifatlarni qaror toptirishda yagona maqsad sari yo'naltirilgan, bir-birini to'ldiruvchi, boyitib boruvchi, takomillashtiruvchi faoliyat alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tashkil etilayotgan ta'lim va tarbiyaning asosiy maqsadi komil shaxsni voyaga yetkazishdan iborat. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi 637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi 5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining navbatdagi yig'ilishida o'z ma'ruzasida ta'limning yangi zamonaviy usullarini, jumladan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sohasidagi ishlar ahvoli tanqidiy

tahlil etib berilganligini aytib, beshta ustuvor vazifaga asosiy e'tiborini qaratdi. Jumladan Beshinchi vazifa-kitoblarni chop etish va tarqatishdagi muammolarni hal qilishdir. Bu o'rinda gap, eng avvalo yoshlar va aholi o'rtasida milliy va diniy qadriyatlar, imon, diyonat, adolat, mehr-shafqat, e'tiqod, poklik, halollik, vafodorlik, insonparvarlik va vatanparvarlik, odob-axloq, kabilarning mohiyatini keng targ'ib qilish, jahon ilm-fani va adabiyoti yutuqlarini yetkazish uchun zarur muhit va shart-sharoit yaratish haqida bormoqda. Bu borada zamonaviy kompyuter texnologiyalari va, ayniqsa, internet tizimi bizdan ancha ildamlab ketganini ham inobatga olish zarur (Mirziyoyev Sh.M., 2016:47) degan edi.

Hozirgi kunga kelib, fan-texnologiyani rivojlanib borishi natijasida axborotlar oqimi juda katta tezlikda oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqaruvchilar oldiga yangi bilimlarni qisqa vaqt ichida yangilash, doimiy ravishda kundalik yangiliklardan xabardor bo'lish va o'z vaqtida ularning o'z kasbi hamda shaxsiy kamoloti uchun zarur bo'lganlarini o'zlashtirib borishini taqozo etmoqda. Aks holda qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar u o'zining mehnat va xizmatlar bozorida o'rnini yo'qotib qo'ymoqda. Har bir jamiyatda mazkur muammolarni samarali hal etish ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Shunday ekan, har bir jamiyatning ertangi kuni bo'lgan yosh avlodni o'z zamonasi bilimlari bilan chuqur qurollantirmasdan turib har tomonlama kuchli davlat qurib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" nomli asarida "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosidan o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" (Mirziyoyev Sh.M., 2017:14) - degan fikri bugungi kunda ta'lim-tarbiyaga davlat siyosati darajasida e'tibor berilayotganidan dalolatdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish" bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori (PF- 60) asosida yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori (2019 yil 31 dekabrda 1059) ishlab chiqilib, unda tarbiya jarayonida uzluksizlik, uzviylik tamoyillariga tayangan holda yoshlarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarini bosqichma-bosqich shakllantirish masalalari belgilab berilgan. Bugungi kunda mamlakat yoshlarini ma'nau va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro'yobga

chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo'llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. Xalqimizda "ta'lim va tarbiya – beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nomli asarida shunday fikrlarni bildirgan edi: "Buyuk yunon olimi, Sharqda "Birinchi muallim" deb ulug'lanadigan Aristotelning "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi", degan so'zlariga, qarang, miloddan 350 yil avval aytilgan. Demak, insoniyat ongli hayot kechira boshlagan davrdan buyon ta'lim va tarbiya masalasi, doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda." (Mirziyoyev.Sh.M., 2021:224) - degan fikri bugungi kunda ta'lim-tarbiyaga davlat siyosati darajasida e'tibor berilayotganidan dalolatdir. Shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'quvchi-yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlashda mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatlilik, diniy va milliy bag'rikenglik, ma'naviy, fuqaroviy, madaniyatlararo, ijtimoiy kabi fazilatlarni shakllantirish kun tartibidagi asosiy masalalarga aylanib bormoqda. Abdulla Avloniyning asriy qadriyatlarimiz asosida yaratgan "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida "Janobi Haq insonlarning asl xilqatda iste'dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomoni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradurgan qilub yaratmishdur. Lekin bu insondagi qobiliyatni kamolga yetkurmak tarbiya ila bo'ladur. "Qush uyasinda ko'rganin qiladur". Inson javhari qabildur. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanub, go'zal xulklarga odatlanub katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lub chiqar. Agar tarbiyatsiz, axloqi buzilib o'ssa, Alloxdan qo'rqmaydurg'an, shariatga amal qilmaydurgan, nasihatni qulog'iga olmaydurgan, har xil buzuq ishlarni qiladurgan, nodon, johil bir rasvoyi olam bo'lub qolur" (Abdulla Avloniy, 1992:3) - degan so'zlari bugungi kunda dolzarb masalaga aylanib yoshlar tarbiyasida olib borishimiz kerak bo'lgan jihatlarni o'zida mujassam etadi. Yoshlar tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to'g'ri baho bera olish, ijtimoiy muammolarni hal etishda to'g'ri qaror qabul qilish, hayotda o'z o'rnini topish bilan bog'liq bo'lgan aniq maqsadlarni shakllantira olishga o'rgatish, buning natijasi o'laroq, oila-jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning uzilib qolishining oldini olish, loqaydlik, huquqbuzarlik, "ommaviy madaniyat"ning turli ko'rinishlaridan saqlash imkoni yaratiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisga Murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan shunday fikrlarni bildirgan edi: "Ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror

toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim" (PF-5712).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'zining "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" nomli asarida "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi" (Mirziyoyev Sh.M., 2017:505) - degan fikri bugungi kunda ta'lim va tarbiyaning muhimligidan dalolatdir. Shu bilan birga, yoshlar o'rtasida uchrayotgan salbiy holatlarning asl sabablarini aniqlash va oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni keskin kamaytirishga qaratilgan quyidagi profilaktik ishlar natijadorligini oshirishga zamin yaratadi:

Ma'lumki, insonning barkamolligi tashki ko'rinishiga qarab emas, balki ko'proq uning ma'naviy dunyosiga qarab belgilanadi. Jamiyatning ravnaqi va kelajagi ana shu jamiyatda yashovchilarning ham ma'naviy, ham moddiy kamolotiga bog'liq. Ma'naviy qashshoq shaxslar bilan kelajagi porloq jamiyat qurib bo'lmasligi xayot xaqiqati ekanligi ma'lum Shunday ekan, butun kuch-g'ayratimizni, qalb qo'rimizni ta'lim-tarbiya ishiga sarflamog'imiz zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Mustaqillikka erishilgan yillar davomida ta'lim va tarbiyaning mazmuni, uni tashkil etish borasida olib borilayotgan islohotlar O'zbekistonda ta'limni jahon standartlari hamda rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish bo'yicha olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan ishlar qatoridan o'rin olgan deb ta'kidlash mumkin.

2. Yangi O'zbekiston- yangicha dunyoqarash tamoyilining tarbiyaviy jihatlari va milliy tiklanishdan- milliy yuksalish sari g'oyasining mazmuni va mohiyatini anglagan holda tashkil etish va amalga oshirish davr talabidir.

3. Mamlakatda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlik, mehr-oqibat muhitini asrash, mustaqillikning qadriga yetish, voyaga yetayotgan yosh avlod ongida Vatan taraqqiyoti uchun daxldorlik tuyg'usini shakllantirish va yuksaltirish, har qanday xavf-xatar va tahdidlarning oldini olish masalasida aniq maqsad va vazifalarni amalga oshirilishi qat'iy belgilab qo'yilmog'i maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF – 60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. PF-5712-son. 2019-yil 29-aprel. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019-y., 06/19/5712/3034-son.